

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 330.15, 332.152

DOI: 10.5281/zenodo.3595362

ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗЕРВЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

OPPORTUNITIES AND RESERVES OF THE SANATORIUM-RESORT SYSTEM OF THE ORLOV REGION

ПАРФЕНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

*кандидат технических наук,
Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии Минздрава РФ*

PARFENOV ANDREJ ANATOL'EVICH

*Candidate of technical sciences,
National Medical Center of Rehabilitation and Balneology
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation*

ЛИМОНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

*кандидат экономических наук,
Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии Минздрава РФ*

LIMONOV VICTOR IVANOVICH

*Candidate of economic sciences,
National Medical Center of Rehabilitation and Balneology
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation*

Как и многие субъекты Российской Федерации, Орловская область, богата природными курортными факторами. Существенные резервы минеральных вод, лечебных грязей, прекрасный климат в сочетании с современной медицинской базой выводят Орловскую область на одно из ведущих мест в России по использованию природных лечебных факторов в системе санаторно-курортного оздоровления населения.

Like many constituent entities of the Russian Federation, the Oryol Oblast is rich in natural resort factors. Significant reserves of mineral water, healing mud, a wonderful climate, combined with a modern medical base, make Oryol Oblast one of the leading places in Russia for the use of natural healing factors in the system of sanatorium-and-spa recovery of the population.

Ключевые слова: санаторно-курортное оздоровление, санаторно-курортный комплекс, природные лечебные факторы, минеральные воды, лечебные грязи, климат.

Key words: sanatorium-resort rehabilitation, sanatorium-resort complex, natural healing factors, mineral waters, healing mud, climate.

Трудно представить себе систему охраны здоровья в России без санаторно-курортного лечения. Орловская область, как и многие субъекты Российской Федерации, богата природными курортными ресурсами. Значительные запасы лечебных грязей в озерах, многочисленные месторождения минеральных вод разных типов, прекрасный климат в сочетании с современной медицинской базой ставят Орловскую область на одно из ведущих мест в России по применению природных лечебных факторов в санаторно-курортном лечении.

Лечебные природные ресурсы на территории области недостаточно востребованы. В настоящее время пелоидотерапия с использованием Тамбуканских грязей применяется только сетью многопрофильных лечебно-диагностических медицинских центров амбулаторного типа «Сакара». Минеральные природные воды во внекурортной практике не используются. В области в ограниченном объеме ведется розлив условно-минеральных вод различного состава. Природные питьевые столовые воды разливаемые или рекомендованные к разливу характеризуются тем, что нормируемые микроэлементы, в том числе соединения группы азота (нитраты, нитриты), тяжёлые металлы (ртуть, свинец) а также фториды и селен в них отсутствуют. Загрязненность вод радионуклидами ниже пределов норм радиационной безопасности. Эти воды могут использоваться в качестве столового напитка или как основа для создания безалкогольных напитков, разбавления соков и концентратов.

Орловская область обладает значительным санаторно-курортным потенциалом. Относительно мягкий климат, оказывающий на организм человека щадяще-тренирующее воздействие летом и тренирующее зимой, наличие значительных за-

пасов лечебных минеральных вод и лечебных грязей, развитая инфраструктура, наличие квалифицированных трудовых ресурсов делают это регион весьма привлекательным для рекреационно-санаторного использования. Лечебно-питьевые столовые воды широко распространены и ими могут быть обеспечены все здравницы области. Воды для бальнеологических процедур требуют дополнительного изучения. Вскрытые структурной скважиной в Новосильском районе хлоридно-сульфатные воды с минерализацией 86 г/л, могут быть встречены в соответствующих геологических структурах и на территории Корсаковского района, расположенного восточнее. В качестве грязевой базы санаториев и грязелечебниц области вполне подходит месторождение лечебных торфов «Озеро Арджанец». Все действующие санатории имеют возможность для дальнейшего расширения на 50-100 мест, даже в существующих границах. Оценка территории области показала, что наиболее перспективными для строительства новых здравниц в западной части области являются участки в пределах Урицкого и Корсаковского районов.

Санаторно-оздоровительные организации Орловской области носят многопрофильный характер и оказывают лечебно-профилактическую помощь при таких болезнях, как заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, болезни и травмы периферической и центральной нервной системы, эндокринные и системные болезни, болезни желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы, урологические и гинекологические болезни, болезни кожи. Инфраструктура лечебно-оздоровительного отдыха на территории области представлена 3 санаториями, 2 санаториями-профилакториями, 1 пансионатом, 2 спор-

тивно-оздоровительными детскими лагерями, 1 центром реабилитации инвалидов, 8 детскими оздоровительными лагерями и 1 базой отдыха с санаторным лечением (рис 1). Наиболее развит рекреационно-оздоровительный комплекс в Орле и его предместьях, в Дмитровском, Мценском и Ливенском районах. Природными лечебными факторами санаторно-курортных учреждений являются мягкий умеренно-континентальный климат, хвойно-широколиственные леса, с преобладанием

сосны и живописные ландшафты лесостепной зоны России. В санатории «Дубрава» для грязелечения используются природная лечебная торфяная грязь участка «Ключевой» национального парка «Орловское полесье», которая относится к среднезольным пресноводным бессульфидным лечебным торфяным грязям. Лечебные питьевые воды в настоящее время не используются.

Условные обозначения

■ - районы на территории которых расположены санатории.

Санатории:

- ▲ - действующие санатории (1. - «Дубрава»; 2. - «Лесной»; 3. - «Берёзка»);
- ▲ - детские санатории (4. - «Орловчанка»);
- ▲ - спортивно-оздоровительный комплекс (5. - «Училище олимпийского резева»);
- ▲ - закрытые санатории (6. - «Мценск»; 7. - противотуберкулезный санаторий «Войново»; 8. - детский противотуберкулезный санаторий).

Профилактории

- - действующие профилактории (9. - «Зеленый берег»; 10. - ОАО «Ливгидромаш»);

Детские оздоровительно-образовательные лагеря

- - действующие лагеря (11. - «Мечта»; 12. - «Алые Паруса»; 13. - «Дружба»; 14. - «Солнечный»; 15. - «Юбилейный»; 16. - «Космоса»; 17. - «Орловские Зори»; 18. - «Сосновый Бор»; 19. - «Ёлочка»; 20. - «Лесная Поляна»);
- - закрытые лагеря (21. - имени Ю.А. Гагарина).

Рис. 1. Санаторно-курортные организации Орловской области.

Орловская область обладает значительным санаторно-курортным потенциалом. Относительно мягкий климат, оказывающий на организм человека щадящее воздействие летом и тренирующее зимой, наличие значительных запасов лечебных минеральных вод и лечебных грязей, развитая инфраструктура, наличие квалифицированных трудовых ресурсов делают это район весьма привлекательным. Развитая транспортная сеть и выгодное геополитическое положение области обеспечивают высокую доступность региональных курортных ресурсов, что является серьезным конкурентным преимуществом в сфере развития санаторно-курортного дела.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лимонов В.И. Проблемы развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации в период рыночных преобразований (экономический аспект) // Экономика здравоохранения. 2006. №3–4. С. 47–51.
2. Природные ресурсы и окружающая среда субъектов Федерации. Орловская область. М.: НИА Природа, РЭФИА, 2001.
3. Природные ресурсы – основа экономической стратегии Орловской области: сборник / под ред. А.И. Новикова. Орел: ОРАГС, 2002.
4. Парфенов А.А., Датий А.В., Лимонов В.И., Королев Ю.Н. Проблемы развития санаторно-курортного комплекса России // Вестник восстановительной медицины. 2019. №4(92). С. 67-70.
5. Парфенов А.А., Сафонова Н.В., Лимонов В.И. Обеспеченность природными лечебными факторами, возможности санаторно-курортного комплекса Орловской области // Вестник московского гуманитарно-экономического института. 2018. №4, С.42-47
6. Руденко О.В. Рекреационные ресурсы Орловской области // За страницами учебника географии Орловской области. М.: Изд-во Московского университета, 2004.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Limonov V.I. Problemy razvitiya sanatorno-kurortnogo kompleksa Rossiyskoy Federatsii v period rynochnykh preobrazovaniy (ekonomicheskiy aspekt) // Ekonomika zdavookhraneniya. 2006. №3–4. S. 47–51.
2. Prirodnnyye resursy i okruzhayushchaya sreda sub"yektov Federatsii. Orlovskaya oblast'. M.: NIA Priroda, REFIA, 2001.
3. Prirodnnyye resursy – osnova ekonomicheskoy strategii Orlovskoy oblasti: sbornik / pod red. A.I. Novikova. Orel: ORAGS, 2002.
4. Parfenov A.A., Datiy A.V., Limonov V.I., Korolev YU.N. Problemy razvitiya sanatorno-kurortnogo kompleksa Rossii // Vestnik vosstanovitel'noy meditsiny. 2019. №4(92). S. 67-70.
5. Parfenov A.A., Safonova N.V., Limonov V.I. Obespechennost' prirodnymi lechebnymi faktorami, vozmozhnosti sanatorno-kurortnogo kompleksa Orlovskoy oblasti // Vestnik moskovskogo gumanitarno-ekonomicheskogo instituta. 2018. №4, S.42-47
6. Rudenko O.V. Rekreatsionnyye resursy Orlovskoy oblasti // Za stranitsami uchebnika geografii Orlovskoy oblasti. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 2004.

© Парфенов А.А., Лимонов В.И., 2019.